

FARG'ONA VODIYSI MUZEYLARI

Yo'ldasheva Maxfuza Rafiqjon qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute

17.00.06-“Muzeyshunoslik: Tarixiy-madaniy obyektlarni konservatsiya qilish, ta'mirlash va saqlash” ixtisosligi 3-kurs mustaqil izlanuvchisi(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176585>

Annotatsiya. Maqolada Farg'ona vodiysi hududida joylashgan muzeylarning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda ularning zamonaviy faoliyati ilmiy asosda tahlil etiladi. Maqola hududiy muzeylar faoliyatini takomillashtirish hamda madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: muzey, mustaqillik, madaniy meros, konservatsiya va restovratsiya, fond.

Аннотация. В статье на научной основе анализируются этапы формирования, развития и современная деятельность музеев, расположенных на территории Ферганской долины. Статья служит совершенствованию деятельности региональных музеев, а также повышению эффективности сохранения и популяризации культурного наследия.

Ключевые слова: музей, независимость, культурное наследие, консервация и реставрация, фонд.

Annotation. The article scientifically analyzes the formation, stages of development, and modern activities of museums located in the Fergana Valley region. The article contributes to improving the activities of regional museums, as well as increasing the effectiveness of preserving and promoting cultural heritage.

Keywords: museum, independence, cultural heritage, conservation and restoration, фонд.

“Tarixiy merosni asrab avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir”.

Shavkat Mirziyoyev

Dunyoning rivojlangan davlatlarida madaniy merosni saqlash va ta'mirlash dolzarb vazifaga aylanib, jahon xalqlari tarixi hamda madaniyatini chuqurroq anglashda ulkan ahamiyat kasb etmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda tarixiy-madaniy yodgorliklarni muzeylashtirish, restovratsiya qilish, ta'mirlash va saqlash borasida keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda.

Farg'ona vodiysidagi tarixiy-madaniy yodgorliklarni ilmiy jihatdan o'rganish, konservatsiya va restovratsiya qilish hamda muzeylashtirish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Zero, “ Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan-avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir”¹.

¹ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқисга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б. 29

Bu esa moddiy madaniy meros ob'yektlarini muhofaza qilish, ilmiy jihatdan o'rganish va ulardan oqilona foydalanish orqali yurtimizning sayyohlik salohiyatini oshirish hamda moddiy madaniy meros sohasidagi davlat nazoratini tubdan takomillashtirishda asosiy omil sanaladi.²

Bugungi globallashuv sharoitida muzeylar faoliyati tubdan yangilanib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, fondlarni raqamlashtirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, Farg'ona vodiysi muzeylarining rivojlanish jarayonini ilmiy asosda o'rganish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Farg'ona vodiysi hududida faoliyat yuritayotgan yirik muzeylar, jumladan Farg'ona, Andijon, Namangan viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeylari hamda Qo'qon shahar muzeylari o'z fondlarida hududlar tarixiga oid muhim eksponatlarni jamlagan. Ushbu muzeylar nafaqat tarixiy merosni saqlash, balki ilmiy tadqiqotlar olib borish, yosh avlodni tarbiyalash va turizmni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyining tashkil topishi hudud tarixini, moddiy va ma'naviy merosini to'plash, saqlash va tadqiq etishda muhim ilmiy markazga aylandi. Muzey fondlarining shakllanishida arxeologik topilmalar, numizmatika namunalari, etnografik buyumlar va qo'lyozmalar alohida o'rin tutadi. Bu esa muzeyni nafaqat eksponatlar majmuasi, balki ilmiy-tadqiqot muassasasi sifatida ham baholash imkonini beradi.

Bugungi kunda Farg'ona muzeyi nafaqat tarixiy merosni namoyish etuvchi maskan, balki ilmiy-tadqiqot, ma'rifiy va madaniy markaz sifatida ham faoliyat yuritmoqda. Uning shakllanish jarayonini ilmiy asosda o'rganish esa O'zbekistonda muzeysunoslik taraqqiyotini tahlil qilish, hududiy muzeylarning o'rni va ahamiyatini aniqlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyi hududiy muzeylar tizimida muhim ilmiy-ma'rifiy markaz sifatida faoliyat yuritib, o'zining funksional yo'nalishlarini zamonaviy talablarga mos ravishda kengaytirib bormoqda. Muzey faoliyati nafaqat eksponatlarni saqlash va namoyish etish, balki ilmiy tadqiqotlar olib borish, madaniy merosni ommalashtirish hamda ta'limiy dasturlarni tashkil etish kabi ko'p qirrali vazifalarni qamrab oladi.

Hozirgi bosqichda muzey fondlari tizimli ravishda boyitilib, ularning ilmiy kataloglashtirilishi va raqamlashtirilishi jarayonlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, qo'lyozmalar, arxeologik topilmalar va etnografik materiallarni konservatsiya va restavratsiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jihatlar Muzeysunoslik hamda zamonaviy restavratsiya amaliyotining integratsiyasini taqozo etadi.

Shuningdek, muzey O'zbekistonda olib borilayotgan madaniy siyosat doirasida aholi o'rtasida tarixiy ongning shakllantirish, yoshlarni milliy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda faol ishtirok etmoqda. Turli ko'rgazmalar, tematik ekspozitsiyalar, mahorat darslari va ilmiy-amaliy konferensiyalar tashkil etilishi muzeyning ijtimoiy-madaniy hayotdagi o'rnini yanada mustahkamlamoqda.

Bundan tashqari, muzeyda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali virtual ko'rgazmalar, onlayn ekskursiyalar va raqamli platformalar orqali keng auditoriyani qamrab olishga intilish kuzatilmoqda. Bu esa muzey faoliyatini global madaniy makonga integratsiyalashuv jarayonining muhim ko'rsatkichlaridan biridir.

² J.Z.Axmedov. Farg'ona vodiysidagi tarixiy-madaniy yodgorliklarni muzeylashtirish (XIX-XXI asrlar). Toshkent-2022. "Fan ziyosi" nashriyoti. 3-4.

Umuman olganda, Farg‘ona viloyat o‘lkashunoslik muzeyining bugungi kundagi faoliyati an’anaviy muzeychilik tajribasi bilan bir qatorda innovatsion yondashuvlar uyg‘unligida rivojlanib, uni nafaqat eksponatlar saqlanadigan maskan, balki ilmiy, ta’limiy va madaniy platforma sifatida namoyon etmoqda³.

Qo‘qon shahrida birinchi rasmiy muzey 1925 yilda sobiq Xudoyorxon o‘rdasi binosida ochilgan. Xudoyorxon o‘rdasi muzeyning eng asosiy boyligi, muhim eksponati hisoblanadi. XIX asrning muazzam va muhtasham obidalaridan bo‘lmish Xudoyorxon o‘rdasi O‘zbekiston zaminida mavjud uchta saroy inshootlaridan biridir.

1925-yil Xudoyorxon o‘rdasida Farg‘ona okrug o‘lkani o‘rganish muzeyi nomi bilan tashkil etilgan. 1930—1957 yillarda Qo‘qon rayonlararo o‘lkani o‘rganish muzeyi sifatida faoliyati davom etgan. Keyinchalik 1958-yildan 2018-yilgacha Qo‘qon shahar o‘lkashunoslik muzeyi nomi bilan, 2023-yildan bugungi kunga qadar Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasi nomi bilan faoliyat yuritgan.

Muzeyning fondida 48 mingdan oshiq eksponat saqlanadi (2022). Muzey ekspozitsiyasi O‘rda, Xonlik va Qo‘qon shahri tarixi, Farg‘ona vodiysi tabiati, hayvonot va o‘simliklar dunyosi, madaniyatini atroflicha aks ettiradi. Muzeyning tarix, ko‘chma ko‘rgazmalar, nashr ishlari va axborot, tabiat, san‘at, turizm va marketing bo‘limlari faoliyat ko‘rsatmoqda.

Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasi tarkibida 9 ta filial mavjud: Buyuk allomalar muzeyi, Jome Amaliy san‘at muzeyi, Muqimiy uy-muzeyi, Hamza uy-muzeyi, Adabiyot muzeyi, Norbo‘tabiy madrasasi, Dasturxonchi madrasasi, Modarixon Dahmasi va Tepaqo‘rg‘on arxeologik yodgorligi.⁴

Buyuk allomalar muzeyi - Qo‘qon shahridagi madaniy-ma’rifiy muassasa. “Qo‘qon” davlat muzey-qo‘riqxonasi tarkibidagi filial bo‘lib, 2018-yilda Qo‘qon shahrida tashkil etilgan. 2017-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Qo‘qonda O‘zbekistonning buyuk mutafakkirlariga bag‘ishlangan muzey tashkil etildi. Muzeyni qurish loyihasi taniqli me’mor Sergo Sutyaginga tegishli. Shundan so‘ng muzeyda keng ko‘lamli ta’mir ishlari olib borildi. Muzey zallari kengaytirilib, zarur texnik vositalar bilan jihozlandi.

Muzey ekspozitsiyasi 5 qismdan iborat bo‘lib 3 qavatda joylashgan.

- I. Ilk o‘rta asrlarda Markaziy Osiyoda ilm-fan va madaniyat.
- II. Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat.
- III. XVIII-XIX asrlarda ilm-fan va adabiyot.
- IV. Milliy uyg‘onish (jadidlik) davrida ilm-fan va adabiyot.
- V. XX asrda ilm-fan va madaniyat.

Shuningdek, muzey qoshida “Allomalar vorislari” nomli o‘quv-axborot markazi tashkil etilgan bo‘lib, bu markaz ilmga va ijodiy faoliyatga qiziquvchi yoshlar uchun mahorat maktabi vazifasini o‘taydi.⁵

Namangan viloyati davlat tarix va madaniyat muzeyiga 1918-yilda asos solingan. Muzey faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida Turkiston oqsoqollar kengashining 1920-yil 20-avgustdagi qaroriga asosan Namangan shahri markazidagi savdogar Hamdam Qalandarovning do‘koni binosi muzey uchun ajratiladi. 1922-yilda muzey eksponatlari soni 2,000 taga yetdi.

³ B. Sayfullayev –“Farg‘ona viloyat o‘lkashunoslik muzeyi” nomli alohida ilmiy-ish/kitob muallifi hisoblanadi (2005-yil).

⁴ Wayback Machine saytida 2022-11-23 sanasida arxivlangan

⁵ <https://yuz.uz/news/buyuk-allomalar-muzeyiga-sayohat>" Buyuk allomalar" muzeyi va sayohat - Yuz.uz

1923-yilda muzeyda zoologiya, mineralogiya, anatomiya, numizmatika va o'quv qurollari bo'limlari faoliyat ko'rsatgan.

Dastlab tashkil etilgan vaqtda Namangan shahar o'lkashunoslik muzeyi, 1934-yildan keyin tumanlararo muzey, 1938-yildan M.I.Ben-Gerari nomidagi Namangan viloyat o'lkashunoslik muzeyi deb yuritilgan. 1938-yilda ko'rgazma zallarini qayta jihozlash maqsadida muzey vaqtincha yopildi.

1939-yilda tabiat, tarix, sotsialistik qurilish kafedralari tashkil etilib, kapital qurilish ishlari tugallangach, ular o'z faoliyatini tiklay boshladilar. 1940-yilda ko'rgazmalar soni 10,000 tani tashkil etdi. Unda mamlakat tabiati, tarixiy obidalari, me'morchiligi, amaliy san'ati, tibbiyoti va madaniy hayotini aks ettiruvchi eksponatlar o'rin olgan. 1941-yilda Ikkinchi jahon urushi tufayli muzey 1943-yilgacha vaqtincha yopildi. 1943-yil 8-sentabrda O'zbekiston Oliy Kengashining Namangan viloyatini tashkil etish bo'yicha tashkiliy qo'mitasi Namangan shahrida viloyat o'lkashunoslik muzeyini qayta ochish to'g'risida qaror qabul qildi.

1945-yilda viloyat o'lkashunoslik muzeyi 4 ta bo'lim bilan tiklandi. 1970-yildan boshlab muzeyning ilmiy xodimlari etnografik ma'lumotlar va eksponatlar to'plamini kengaytirdi. 1979-1986-yillarda muzey direktori bo'lgan Hamidxon Dadaboyev davrida muzeyga yangi mos bino qurish masalasi kun tartibiga qo'yilgan edi. Qurilish ishlari 1986-yilda boshlangan va bino 1987-yil oxirida qurib bitkazilgan. Bino 3 qavatli, umumiy maydoni 53,201 kvadrat metr, ko'rgazma maydoni 1,700 kvadrat metr, fond zallari 520 kvadrat metrni tashkil etadi. 1987-yilda O'ktamjon Rustamov rahbarligida yangi binoga ko'chirildi. 1988-yil 22-aprelda Namangan shahrining Nodim Namongoniy ko'chasida yangi binoning ochilish marosimi bo'lib o'tdi.

1998-yilda birinchi darajali muzeylardan biriga aylandi. Keyingi yillarda tabiat bo'limini viloyatimiz tabiati, o'simlik va hayvonot dunyosi, turli mavzularga oid diagramalar va vitrinalar bilan jihozlash bo'yicha Erkin Qoraboyev rahbarligidagi ilmiy kadrlar bo'limlari beqiyos xizmat qildi. Ibrohimjon Yusupov 2004-yil avgust oyida Namangan viloyati o'lkashunoslik muzeyi direktori etib tayinlandi. O'sha kundan boshlab muzeyning ilmiy salohiyatiga keskin o'zgarishlar kiritilib, muzey taraqqiyoti rivojlanish bosqichiga yetdi.

2004-yildan boshlab muzey xodimlari tomonidan ilmiy salohiyatga e'tibor kuchaydi, “Tarix va ma'naviyat ko'zgusi”, “Namangan viloyati me'moriy yodgorliklari” kitoblari Namangan, Farg'ona va Toshkent shahar bosmaxonalarida 3 yil davomida ming nusxadan ortiq nashr etildi. Namangan viloyati hokimining 2012-yil 15-iyundagi 220-son qarori asosida Kosonsoy tumani tarix muzeyi (1980-1995-yillarda Tarix, mehnat va harbiy shon-sharaf muzeyi, 1996-2012-yillarda Kosonsoy tuman xalq muzeyi, 2012-2017-yillarda Kosonsoy tumani o'lkashunoslik muzeyi) Namangan viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyiga sho'ba korxonasi sifatida birlashtirildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-dekabrda 975-son qaroriga asosan Namangan muzeyining nomi “Namangan viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyi” deb o'zgartirildi. Namangan viloyati tarixi va madaniyati muzeyi tarkibiga tarix, tabiat, adabiyot, san'at, g'azna, xotira va qadrlash, ma'naviyat bo'limlari kiradi. 2-3-qavatlar ko'rgazma zallari bo'lib, ularda Namangan viloyati tarixi, tabiati, adabiyoti va san'atini aks ettiruvchi eksponatlar asosida ko'rgazmalar tashkil etiladi.⁶

Andijon viloyati o'lkashunoslik muzeyidan Farg'ona vodiysida hayot kechirgan xalqlar tarixi, madaniyati, vodiyning tabiati, tabiiy boyliklari, xalq xo'jaligi yutuqlari, viloyatning

⁶ <https://lex.uz/uz/docs/-3451889>

mehnat va iqtisodiy aloqalarini aks ettiruvchi ko‘rgazmalar, muhim tarixiy hujjatlar va ashyoviy dalillar, 300 ga yaqin tasviriy san‘at namunalari, 1000 dan ziyod amaliy san‘at buyumlari va boshqa bir qancha eksponatlar o‘rin olgan.

Muzeyda, shuningdek, o‘lka tabiati, moddiy-ma‘naviy madaniyati, tarixini o‘zida aks ettirgan 30 mingdan ortiq noyob eksponatlar saqlanadi (2000). Andijon viloyati o‘lkashunoslik muzeyining Asaka, Shahrixon, Qo‘rg‘ontepa, Ulug‘nor, Jalaquduq va boshqa tumanlarda ham bo‘limlari mavjud. Muzey 1982-yilda barcha qulayliklarga ega bo‘lgan zamonaviy binoga ko‘chirib o‘tkazilgan.

1934-yilda Jomiy me‘moriy majmuasi hududida Andijon viloyati o‘lkashunoslik muzeyini tashkil etiladi. 1970-yilda binoda O‘zbekiston Davlat adabiyot muzeyi filiali ochiladi. Keyinchalik Andijon viloyati Asaka tumanida Andijon viloyati adabiyot va san‘at muzeyi, 1995-yilda esa madrasa binosida Andijon viloyati adabiyot va san‘at muzeyining xalq amaliy san‘ati bo‘limi tashkil etiladi. O‘lkashunoslik muzeyi esa alohida binoga ko‘chirilib, Andijon viloyati tarix va madaniyat muzeyi filialiga aylantiriladi.

2023-yilda O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, saqlash va ommalashtirish bo‘yicha Butunjahon jamiyati „O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlari“ turkumidagi Andijon davlat tarix va madaniyat muzeyi kolleksiyasidan o‘rin olgan eksponatlar to‘g‘risida kitob-albom tayyorlash ishlari boshlanganini e‘lon qiladi.

Muzey kolleksiyalaridan 1937-yilda xattot va rassom Mirzo Ibrohim Subxiy tomonidan ko‘chirilgan qo‘lyozmalar ham o‘rin olgan bo‘lib, ular muzey qo‘lyozmalari fondida jamlanadi. O‘lkashunoslik muzeyi kolleksiyasida 66 mingdan ortiq eksponatlar mavjud⁷.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқисга кўтарамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б. 29
2. J.Z.Axmedov. Farg‘ona vodiysidagi tarixiy-madaniy yodgorliklarni muzeylashtirish (XIX-XXI asrlar). Toshkent-2022. “Fan ziyosi” nashriyoti. 3-4.
3. B. Sayfullayev –“Farg‘ona viloyat o‘lkashunoslik muzeyi” nomli alohida ilmiy-ish/kitob muallifi hisoblanadi (2005-yil).
4. Wayback Machine saytida 2022-11-23 sanasida arxivlangan.
5. <https://yuz.uz/news/buyuk-allomalar-muzeyiga-sayohat> "Buyuk allomalar" muzeyi va sayohat - Yuz.uz.
6. <https://lex.uz/uz/docs/-3451889>.
7. „Андижон вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи“ (uz). Государственный музей истории и культуры Андижанской области.

⁷ „Андижон вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи“ (uz). Государственный музей истории и культуры Андижанской области